

Определение групп субъектов социального туризма

Каранатова Л. Г.^{1*}, Евсюков А. В.¹

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу понятия «социальный туризм». В работе раскрывается значимость социального туризма как механизма, обеспечивающего возможность сделать путешествия и отдых доступными для всех слоев населения. В связи с этим в работе рассматриваются не только экономические аспекты социального туризма, но и этические. Поднимается вопрос классификации групп населения, нуждающегося в поддержке, при реализации прав на отдых для наибольшего достижения результатов отдыха и эффективного распределения финансовых и временных ресурсов.

Ключевые слова: туризм, социальный туризм, инфраструктура, молодежный туризм, возрастной туризм, туризм людей с ограниченными физическими и финансовыми возможностями

Definition of Groups of Social Tourism Subjects

Karanatova L. G.^{a*}, Evsyukov A. V.^a

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; *karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The article is aimed to analyze meaning of «social tourism». The importance of social tourism as a mechanism providing the opportunity to make travel and recreation accessible to all segments of the population is observed. In this regard, beside economic aspects of social tourism the article is also dealt with ethical aspects. The issue of classifying groups of people, who needs support in performing their right for the rest, for most efficient leisure and efficient allocation of financial resources and time, is being raised.

Keywords: tourism, social tourism, infrastructure, youth, age tourism, tourism of people with limited physical and financial capabilities

«Каждый имеет право на отдых»¹ — этот простой тезис, занесенный в Конституцию Российской Федерации, гарантирует гражданам право на отдых и, соответственно, налагает на органы исполнительной власти обязанности по обеспечению населения возможностью реализовать это право. Очевидно, что в силу различных обстоятельств, не все группы населения имеют равные возможности для отдыха. Организация отдыха групп населения, лишенных, по объективным причинам, возможности самостоятельно организовать свой отдых с целью восстановления жизненных сил и поправки физического и психологического здоровья, составляет суть социального туризма.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», социальный туризм — туризм,

¹ Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 04.09.2017).

полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей¹. Исходя из данного определения, если какой-либо группе населения оказывается государственная поддержка в организации отдыха посредством туристской поездки, то эта группа и есть субъект социального туризма. Отсутствие указания на целевые группы делает определение, с одной стороны, более гибким и адаптивным под изменяющиеся социальные процессы. Но отсутствие минимальных критериев, позволяющих определить группы населения, нуждающиеся в подобной государственной поддержке, оставляет вопрос определения данных групп открытым. Указанные в Законе нормы носят декларативный характер, поскольку за время действия Закона об основах туристской деятельности не было принято ни одного нормативного акта федерального значения, направленного на развитие социального туризма и установление единообразия терминологии и методологического подхода к его организации.

Согласно Манильской декларации по мировому туризму, принятой на всемирной конференции по туризму в 1980 г., «социальный туризм — это цель, к которой общество должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при использовании их права на отдых»². Данное определение слишком общее, в его содержании не раскрывается суть понятия «менее обеспеченные граждане». Вероятно, имелась в виду экономическая составляющая, при которой субъект не в состоянии самостоятельно реализовать свое право на отдых. Также не раскрытым остается понятие «использование права на отдых». Каким образом субъект может реализовать свое право на отдых, и что имеется в виду под отдыхом? Общий характер определения не позволяет проработать на его основе механизмы по реализации прав субъекта.

Более содержательной является Монреальская декларация «К гуманному и социальному видению туризма», принятая Генеральной ассамблеей Международного бюро социального туризма 12 сентября 1996 г. В ее тексте помимо прочего говорится, что к движению социального туризма может принадлежать любая туристская организация (ассоциация, кооператив, общество взаимопомощи, фонд, федерация, неприбыльная организация, компания и т. д.), которая в своем уставе или регламенте четко ставит задачи социального характера и цель обеспечения доступности путешествий и туризма для максимального количества людей, не ограничивая себя единственной целью максимального получения прибыли. В данном документе указываются важные социально-экономические аспекты, характеризующие социальный туризм, перечислены многие положительные факторы, сопутствующие его развитию, но, так же как и в вышерассмотренном документе, отсутствуют указания на субъект.

В работе «Моделирование развития социального туризма как перспективной отрасли экономики России» О.Н. Дьяченко определяет социальный туризм как путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды [2].

В монографии «Организационно-экономический механизм функционирования социального туризма» ее автор, Л.В. Сергиенко, определяет социальный туризм как любой вид туризма (познавательный, курортный, экологический, сельский и т. д.),

¹ Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 04.09.2017).

² Манильская декларация по мировому туризму [Электронный ресурс]. URL: <http://publications.unwto.org/> (дата обращения: 04.09.2017).

расходы на который, полностью или частично, оплачиваются туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды [4].

Рассмотренные выше определения раскрывают понятие социального туризма как социально-экономическую категорию. При этом основной акцент делается на государственное софинансирование данного направления за счет бюджетных средств. В последнем определении автор применяет термин «финансовые источники», что позволяет нам рассматривать в качестве источников финансирования социального туризма не только государство, но любую туристскую организацию, взявшую на себя, полностью или частично, расходы туриста. Данный подход вторит духу Монреальской декларации.

Рассмотрим теперь подходы к определению социальных групп, являющихся объектом социального туризма.

Международная организация социального туризма (далее — ИСТО) является международной некоммерческой организацией, созданной для стимулирования развития социального туризма на международном уровне. На официальном сайте этой организации можно найти следующее определение: «Социальный туризм включает в себя любые мероприятия, способствующие на справедливой и устойчивой основе облегчению доступа к отдыху и туризму для всех». В документах ИСТО мы можем найти более конкретное определение: «Социальный туризм — это совокупность программ и акций, нацеленных на эффективное использование населением права на отпуск и доступ к туризму для представителей всех слоев общества и, в частности, молодежи, семей, пенсионеров, людей с низким уровнем доходов, инвалидов и обеспечение равноправных отношений между посетителями и населением принимающих регионов».

В своем учебнике «Международный туризм» А. Ю. Александрова указывает, что концепция социального туризма покоится на трех основополагающих принципах: обеспечение отдыха всех и каждого члена общества путем широкого вовлечения в сферу туризма людей с низким уровнем доходов, субсидирование туризма малоимущих и активное участие центральных правительственных, муниципальных, общественных и коммерческих структур в его развитии [1].

В. С. Сенин в учебнике «Организация международного туризма» определяет социальный туризм как сектор туристского рынка, где покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государством на социальные нужды или иных источников покрытия, в целях создания условий для путешествий и отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи из малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, т. е. лицам, которым государственные и иные организации оказывают социальную поддержку [3].

Ректор Российской международной академии туризма Евгений Николаевич Трофимов в статье «Социальный туризм в России и в Европе» написал: «На мой взгляд, социальный — это весь туризм, признанный приоритетным государством и обществом и позволяющий быть доступным молодежи, пенсионерам, инвалидам, людям, имеющим материальные или физические недостатки». Также в упомянутой статье этот автор обращает внимание на недостаток одностороннего определения социального туризма как экономической категории без учета нравственной составляющей. «Главное здесь — социальная значимость в плане доступности к отдыху слабозащищенных слоев населения» [5].

Анализируя содержание приведенных выше определений социального туризма, мы можем заметить, что все авторы единодушно выделяют группы населения, являющиеся приоритетными, при этом сохраняя основной акцент на лицах, не имеющих финансовой возможности для самостоятельного отдыха и восстановления. Установив факт неоднородности субъектов социального туризма, можно сделать выводы о возможности несовпадения целей туризма у различных групп населения.

Это заключение говорит нам о необходимости различного методологического подхода к группам, имеющим несовпадающие туристские потребности, для достижения наибольшего положительного эффекта от их отдыха.

В целях определения принципов и приоритетных направлений государственной политики в области социального туризма, был разработан проект Федерального закона № 377260-3 «О туризме и туристской индустрии в Российской Федерации». Данный законопроект, отклоненный в 2011 г., содержал подробный перечень групп населения, являющихся объектом социального туризма. В частности, к социальному туризму были отнесены: детско-юношеский туризм; семейный туризм; туризм пожилых людей, инвалидов и ветеранов; туризм военнослужащих; туризм лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока Российской Федерации; туризм лиц, подвергшихся радиационному, химическому и др. воздействию, вследствие аварий и катастроф (Чернобыльская АЭС и др.); самодетельный туризм; лечебно-оздоровительный туризм; туризм соотечественников и их потомков и др.

На наш взгляд, подобная детализация чрезмерна для федерального закона. Наиболее разумным видится разделение групп социальных туристов по общему признаку, характеризующему основные принципы и методологию организации отдыха данных групп. На основании вышеизложенного считаем целесообразным выделить в качестве объекта социального туризма следующие туристские группы: детско-юношеский туризм; молодежный туризм; возрастной туризм; туризм людей с ограниченными физическими возможностями; туризм малообеспеченных слоев населения; туризм географически удаленного (географически изолированного) населения. Проанализируем каждую группу и дадим краткую характеристику группы и ее количественное описание.

Детско-юношеский туризм — туризм, осуществляемый лицами от 7 до 18 лет. По данным Росстата на 1 января 2017 г., численность данной группы составляет 17 828 114 чел.¹ Данная группа является самой многочисленной на сегодняшний день, а в перспективе она будет только увеличиваться. Прогнозируемое увеличение количества человек в данной группе проиллюстрировано (см. рисунок) и к 2028 г. может составлять 22 526,7 тыс. чел. Отличительной чертой данной группы является ее сезонная немобильность, в связи с этим предоставление туров для данной группы возможно лишь в летний период (период школьных каникул). При этом спектр возможного туристского направления практически не ограничен. В условиях прогрессирующей урбанизации основной акцент в отдыхе данной группы может сместиться в сторону экотуризма с элементами сельского туризма.

Молодежный туризм — туризм, осуществляемый лицами от 18 до 30 лет включительно. Молодежный туризм является одним из самых динамичных рынков мировой туристской отрасли. По оценкам Всемирной туристической организации (далее — ЮНВТО), из 940 млн международных туристов в 2010 г. около 20% были молодыми людьми. Характерными чертами молодежного туризма можно считать: непритязательность к условиям проживания, непродолжительность пребывания на одной территории, мобильность, бисезонность, отсутствие ограничений по видам туризма. Туристы данной группы в большей степени готовы экономить на традиционных расходах (качество проживания, питание), перемещая акцент на траты, связанные со сферой туристских услуг. При этом спектр услуг, являющихся зоной интереса для молодых туристов, невероятно велик: начиная от образовательного туризма по историческим и реликтовым местам, заканчивая экстремальными элементами «дикого» туризма. Также представителей данной группы в меньшей сте-

¹ Официальный сайт «Федеральная служба государственной статистики» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095700094/ (дата обращения: 12.09.2017).

Рис. Прогнозируемое число жителей в возрасте от 7 до 18 лет включительно
Fig. The predicted number of inhabitants aged from 7 up to 18 years inclusive

пени интересуют традиционные туристские маршруты, в приоритете выступают новые, нестандартные подходы к отдыху. Одним из таких примеров может служить организация туристских маршрутов в город Припять.

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод о невозможности централизации и управления туристским движением молодежи по аналогии с детско-юношеским туризмом. Поддержать данную группу путешественников можно, обеспечив им условия высокой мобильности. Повышая возможность перемещения, мы стимулируем молодых людей к совершению поездок и большему пользованию туристскими услугами. Подобного рода помощь будет наиболее эффективной в периоды несезонности, что позволит поддержать спрос на туристские услуги.

Другим направлением поддержки молодежного туризма может являться информационное обеспечение о предоставляемом туристском продукте. Зачастую информацию о привлекательных туристских маршрутах и туристских предложениях или сложно найти ввиду ее неструктурированности и разрозненности, или же она отсутствует вовсе. Данное обстоятельство затрудняет поиски привлекательных туристских направлений и ограничивает развитие туристской отрасли.

Возрастной туризм — туризм, осуществляемый лицами, достигшими пенсионного возраста. По данным ИСТО, доля пожилых людей значительно возрастает, и это общемировая тенденция. В последние несколько десятилетий возрастной туризм стал движущей силой в индустрии традиционного туризма, что делает его одним из самых быстрорастущих сегментов рынка¹. Пожилые люди имеют больше свободного времени в сравнении с другими туристскими группами, которое они готовы потратить на туризм. Возрастные туристы занимают противоположную молодежному туризму нишу спроса. Как правило, для возрастных туристов большее значение имеет качество туристского продукта, особенно это касается вопросов безопасности и удобной (доступной) инфраструктуры.

Организация туров для возрастных туристов может оказаться значительной поддержкой для малого и среднего бизнеса в области туризма, в частности в гостиничной и санаторно-курортной индустрии. При развитии данного направления

¹ Официальный сайт международной организации социального туризма [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oits-isto.org/oits/files/resources/198.pdf/> (дата обращения: 04.12.2017).

содействия в организации отдыха возрастных туристов имеет преопределяющее значение проработанная нормативная правовая база. Взвешенные инструменты государственного регулирования, в частности, при использовании контрактной системы государственных и муниципальных закупок, могут обеспечить стабильную и равномерную загруженность частного сектора в периоды несезонности. При этом, в условиях современного мира, нельзя сводить туристский пакет для возрастных отдыхающих лишь к санаторно-оздоровительным процедурам. Рассмотрению должны подлежать все возможные виды отдыха, не исключая, при определенных условиях, и выездной туризм.

Туризм людей с ограниченными физическими возможностями — туризм, осуществляемый инвалидами и лицами, их сопровождающими. По данным Росстата, на начало 2017 г. насчитывается 12 259 чел., имеющих инвалидность. Важнейшим условием при организации отдыха таких лиц является свободное обеспечение комфорта отдыхающих с учетом их трудностей. Это наиболее специфическая группа путешественников. Люди с ограниченными физическими возможностями сталкиваются с трудностями и препятствиями, нехарактерными для прочих групп населения. Поэтому обязательным условием при организации отдыха данной группы является строгий государственный надзор за соблюдением условий пребывания таких отдыхающих. Организаторы отдыха должны обеспечить свободное и безопасное передвижение отдыхающих с учетом их особенностей.

Туризм малообеспеченных слоев населения — туризм, осуществляемый лицами, чей среднемесячный доход ниже прожиточного минимума. Данная группа туристов не отличается наличием строгих ограничений и требований к месту отдыха. Организация отдыха граждан данной категории в несезонный период может оказаться серьезной поддержкой отечественной туристической индустрии. Один из возможных и наиболее перспективных подходов — это заключение контрактов с частным сектором по размещению и обслуживанию лиц данной категории, а также предоставление льгот или налоговых послаблений для лиц, организующих отдых малоимущих. Важно не допустить злоупотребление со стороны бизнеса, когда фактические услуги будут предоставляться не в полном объеме или с заниженным качеством.

Туризм географически удаленного (географически изолированного) населения — туризм, осуществляемый лицами, проживающими на удаленных (изолированных) территориях. Для полноценного функционирования данного сегмента социального туризма необходимо строго определить: какие территории будут входить в перечень изолированных и удаленных. Основная стратегия поддержки туризма лиц, проживающих на подобной территории, — это увеличение их возможности коммуникации. Направлений в данной области немало, начиная от льготных билетов на транспорт, заканчивая бензиновыми талонами при подтверждении факта отдыха в другом регионе.

В современной отечественной практике и теории к социальному туризму принято относить организацию отдыха военнослужащих и сотрудников иных силовых структур. При этом, в подавляющем большинстве, организация туров происходит в подведомственные им организации, осуществляющие рекреационную деятельность. Отличительной особенностью представителей данной группы является преимущественное ограничение по выезду за рубеж. Особенно это обстоятельство проявляется во время обострения межгосударственных отношений. Так произошло в 2014 г., после обострения военно-политической ситуации на Украине; МИД России определил перечень стран, посещение которых гражданам России нецелесообразно. «Принято решение о временном ограничении выездов руководителей всех уровней за границу по частным делам. Решение о выезде личного состава принимать в исключительных случаях, с учетом всех факторов, в том числе обще-

ственно-политической и криминогенной обстановки в стране пребывания, уровня осведомленности сотрудников и военнослужащих в сведениях, составляющих государственную тайну»¹.

Также, в отличие от приведенных выше групп социального туризма, туризм военнослужащих и сотрудников прочих силовых структур носит характер не социальной необходимости, а ведомственного стимулирования. В связи с этим считаем целесообразным отнести данные туристские группы к ведомственному туризму. Ведомственный туризм — туристская деятельность, осуществляемая гражданами России, не имеющими возможности на полноценную туристскую деятельность из-за ограничений, наложенных на них в связи с их профессиональной деятельностью, занимаемой ими должностью, иными обстоятельствами, предусмотренными законом.

Организация социального туризма, полностью или частично финансируемая из государственных источников, не должна носить дискриминационный характер, выделяя одну группу населения в ущерб остальным категориям граждан. При сбалансированном подходе в организации отдыха для граждан, претендующих на поддержку государственных или негосударственных структур, положительный эффект будет заключаться не только в социальной справедливости, но и в экономической поддержке малого и среднего предпринимательства.

Литература

1. *Александрова А. Ю.* Международный туризм: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2013. 460 с.
2. *Дьяченко О. Н.* Моделирование развития социального туризма как перспективной отрасли экономики России // Вестник БГУ. 2009. № 3. С. 37–40.
3. *Сенин В. С.* Организация международного туризма: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2003. 400 с.
4. *Сергиенко Л. В.* Организационно-экономический механизм функционирования социального туризма. М., 2000. 95 с.
5. *Трофимов Е. Н.* Социальный туризм в России и в Европе // Вестник Российской международной академии туризма. 2014. № 3. С. 3–11.

Об авторах:

Каранатова Лариса Геннадиевна, декан факультета дополнительного профессионального образования «Высшая школа государственного управления» Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

Евсюков Александр Валерьевич, аспирант кафедры экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); kjh106@yandex.ru

References

1. Alexandrov A. Yu. International tourism: textbook. 2nd edition. M. : KNORUS, 2013. 460 p. (In rus)
2. Dyachenko O. N. Modeling of development of social tourism as perspective branch of economy of Russia // BSU Bulletin [Vestnik BGU]. 2009. N 3. P. 37–40. (In rus)
3. Senin V. S. Organization of the international tourism: textbook. 2nd edition. M. : Finance and statistics, 2003. 400 p. (In rus)
4. Sergienko L. V. Organizational and economic mechanism of functioning of social tourism. M., 2000. 95 p. (In rus)

¹ Газета «Коммерсантъ» № 70 от 23.04.2014, с. 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2458629> (дата обращения: 04.12.2017).

5. Trofimov E.N. Social tourism in Russia and in Europe // Bulletin of the Russian International Academy of Tourism [Vestnik Rossiiskoi mezhdunarodnoi akademii turizma]. 2014. N 3. P. 3–11. (In rus)

About the authors:

Larisa G. Karanatova, Dean of the Faculty of Professional Training and Retraining «Higher School of Public Administration» of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor; karanatova-ig@szu.ranepa.ru

Alexandr V. Evsyukov, Graduate student of Chair of Economics and Finance of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); kjhl06@yandex.ru